

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF THE GREAT SILK ROAD IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN CENTRAL ASIA

¹Bultakov Sardor, ²Bozorboyev Diyorbek

¹Trainee teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

²Student of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

РОЛЬ “ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ” В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

¹Бултаков Сардор, ²Базарбаев Диярбек

¹Преподаватель-стажер Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

²Студент факультета психологии Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

MARKAZIY OSIYODA IQTISODIY MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA “BUYUK IPAK YO‘LI” NING ROLI

¹Bultakov Sardor, ²Bozorboyev Diyorbek

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya fakulteti talabasi.

abstract

The Great Silk Road has played a decisive role in the formation of economic relations in Central Asia throughout its history. This article explores the significance of the ancient trading network and its impact on the development of economic ties in Central Asia. The economic interconnection created by the Silk Road contributed to the growth of cities, the establishment of trade routes and the development of infrastructure such as roads and caravanserais. This path has historically included trade, cultural exchange and interpersonal relations between Asian countries.

аннотация

Великий Шелковый путь на протяжении всей истории играл решающую роль в формировании экономических отношений в Центральной Азии. В этой статье исследуется значение древней торговой сети и ее влияние на развитие экономических связей в Центральной Азии. Экономическая взаимосвязь, созданная шелковым путем, способствовала росту городов, установлению торговых путей и развитию инфраструктуры, такой как дороги и

караван-сарай. Этот путь исторически включал торговлю, культурный обмен и межличностные отношения между азиатскими странами.

annotatsiya

Buyuk Ipak yo'li tarix davomida Markaziy Osiyoda iqtisodiy munosabatlarning shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynagan. Ushbu maqolada, qadimiy savdo tarmog'ining ahamiyati va Markaziy Osiyodagi iqtisodiy aloqalarning rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Ipak yo'li yaratgan iqtisodiy o'zaro bog'liqlik shaharlarning o'sishiga, savdo yo'llarining o'rnatilishiga, yo'llar va karvonsaroylar kabi infratuzilmaning rivojlanishiga xizmat qildi. Bu yo'l tarixiy ravishda Osiyo mamlakatlari orasidagi tijorat, madaniyat almashuvi va insonlararo munosabatlarni o'z ichiga olgan.

Keywords:

Great Silk Road, economic relations, Central Asia, trade network, cultural exchange, prosperity, trade routes.

Ключевые слова:

Великий Шелковый путь, экономические отношения, Центральная Азия, торговая сеть, культурный обмен, процветание, торговые пути.

Buyuk Ipak yo'li, iqtisodiy munosabatlar, Markaziy Osiyo, savdo tarmog'i, madaniy almashinuv, farovonlik, savdo yo'llari.

Kalit so'zlar:

© 2023. *Bultakov Sardor, Bozorboyev Diyorbek.*

Введение

Великий Шелковый путь-это система дорог, которые в древности и раннем средневековье соединяли государства от Средиземного моря до Китая и оказали влияние на возникновение и развитие исторических, культурных связей и торговых связей между странами древнего мира, расположенными на этом месте. Эта дорога возникла во II веке до нашей эры. Первоначально он назывался "Великий меридианальный путь". Этот путь проложил в 1877 году немецкий географ Ф.Рихтгофен в своем фундаментальном научном труде "Китай "дает соотношение" Великий Шелковый путь", и эта фраза становится мировым брендом через полтора столетия. Он был известен как "шелковый путь" в основном потому, что отсюда экспортировались шелк, шелковые изделия, такие как газировка, ковры. Его длина составляла около 12 тысяч километров. Кроме того, до появления Шелкового пути существовало еще 2 древних торговых пути. Это Рубиновая дорога между 3-м и 2-м тысячелетиями до нашей эры и королевские дороги между VI и IV веками до нашей эры. Но они не могли быть такими важными и популярными, как шелковый путь.

Анализ и обсуждения

По сведениям в научных книгах Северная дорога шла через Турфан в Таримский Оазис, а отсюда в Кашгар, перевал (Ферганская долина). Оттуда он направляется в Самарканд и Маргиану (Марв), центр Саада. Шелковый путь в Ферганской долине снова разделен на четную сеть. Южная часть простиралась от Узгана через Ош, Куву, Маргилан, Коканд до Ходжента, Самарканда, Бухары. Следующий, пройдя через Аксай (Андижан) и кнут-Давон, спустился в сторону оазиса Илак и Ташкента. Это путь, соединяющий Восток и запад в различных отраслях (торговля, дипломатия, культура и т. д.).

По этому караванному пути из Китая привозили шелк, а в Китай-всевозможные газы, ковры, и поло, зеркало, металл, украшения, драгоценные камни и лекарства. Из Бактрии и перевала (Ферганы) везли лошадей и верблюдов.

Поскольку Хорезм, Термез, Самарканд и многие другие среднеазиатские города находились в центре этой дороги, часто торговцы не доходили до конца дороги. Потому что в этих районах они продавали свои вещи и покупали местные продукты. Среди городов Центральной Азии Наиболее развитым является Самарканд. Причина в том, что там было бесчисленное множество магазинов, рынков, киосков для рукоделия, мастерских, а местные продукты продавались в сторону.

Вдоль Великого Шелкового пути было построено множество городов, базаров, караван-сараев. При изучении памятников архитектуры, возведенных преимущественно в тот период, было найдено много глиняной посуды, монет, медных изделий. Это керамика из Афросиаба, римские подсвечники, египетские печати, сокровища римских монет из Термеза и Кушанские монеты, найденные вокруг Средиземного моря. В основном такие находки свидетельствуют о хорошем ведении торговых отношений в тот период.

Согласно историческим источникам, территория Центральной Азии отличалась по земле, воде, климату, природе, географическому положению, ископаемым ресурсам, животному миру. В частности, наличие и изобилие золота, серебра, других цветных металлов и драгоценностей в тот период было фактором высокого развития ремесел. Наши предки знали способы получения хорошей стали. Эта стальная фурнитура качественная, острая, и элегантная. Судя по историческим источникам, цена одного меча кирой приравнивалась к одному слону. Мечи были настолько прочными, что даже при каждом изгибе по кругу они не ломались. Секрет прочности этой Стали был раскрыт в Западной Европе только в XIX веке.

Также “Бабурнома” Захриддина Мухаммада Бабура-это произведение, в котором дается описание его путешествий и наблюдений по Великому шелковому пути на протяжении многих лет. Сколько торговцев, торговцев, лавочников по этому пути доставляли свои товары в разные регионы и страны мира. Своими делами они связывали не только торгово — экономическую деятельность, но и узы дружбы, мира и взаимной выгоды между народами. Судя по имеющимся данным, даже в периоды, когда царили войны, междоусобицы, сильно осуждались грабежи, набеги, порча имущества купцов-торговцев. Если смотреть на историю, то в те времена войны-распри государств, ханов, царей велись в основном с целью выхода на благоприятные торговые пути, рынки, мировые рынки. Великий эмир Тимур и его достойный преемник Бабур также

боролись за честное торговое сотрудничество между странами, народами, за мир, социально-экономическое развитие. По историческим данным, один караван насчитывал до 500-1000 человек, верблюдов, других уловов, купцов, вместе с дипломатами, послами, паломниками. Весь путь от начала до конца занимает 120-150 дней. Он также охранялся военными от внешних воздействий, врагов, пока конкретный конвой не достиг своего пункта назначения.

Еще одним из основных видов деятельности Великого Шелкового пути является книготорговля. Книги центральноазиатских мудрецов, религиозные и научные труды интересовали всех. Искусство написания книг также было высоким. Искусство миниатюры было на высоком уровне. Именно поэтому книготорговля, пространство знаний, науки, занимала ведущее место. В настоящее время произведения многих выдающихся мыслителей находят в зарубежных государственных и частных библиотеках и возвращают на родину, в Узбекистан. Это означает, что отсюда было вывезено много произведений науки и искусства. Лошади в основном широко использовались в то время во всех отраслях народного хозяйства, в армии, в качестве транспортных средств, для скачек на козлах, игры в жеребцов и тому подобное. По этой причине торговля лошадьми также считается хорошо развитой. В основном лучших чистокровных лошадей разводили на территории Средней Азии. Торговля лошадьми стала наиболее прибыльной отраслью, особенно для древних ферганцев. Исторически сложилось так, что большинство покупателей были китайцами. Например, когда он спросил китайского посла, какой сон его интересует, он предпочел взять лошадь. Ведущее место в экспорте занимала торговля лошадьми. Также в большом количестве разводились не только лошади, но и овцы, дающие шкуры каракуля на территории нашей Родины. В основном их разводили ради кожи. Торговля их шкурами приобрела важное значение. И в настоящее время усиление внимания к этой сфере является необходимым инструментом для подъема и укрепления экономического развития Узбекистана.

В сельском хозяйстве выращивание хлопка и производство хлопка занимали центральное место. Хорошо развито бахчеводство, садоводство. Если шелководство пришло к нам из Китая, то китайцы купили у нас чистокровных лошадей, научились выращивать виноград и люцерну.

С XV-XVI веков значение этого пути значительно уменьшилось, но сегодня наследие Великого Шелкового пути продолжает формировать

экономические отношения в Центральной Азии. Предпринимаются усилия по восстановлению и модернизации шелкового пути, развитию регионального сотрудничества, торговли и инвестиций. В связи с достижением республиками Центральной Азии политической независимости возникла острая необходимость в дальнейшем оживлении этого пути. Разработан и реализуется проект дороги, ведущей в Европу из Китая, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, выходящей к Каспийскому морю, Азербайджану, Грузии, Черному морю.

Заключение

В основном из-за того, что основная часть Великого Шелкового пути проходила через Самарканд, там располагалось большинство базаров, караван-сараев, а также из-за того, что основные торговые связи осуществлялись в этом городе, в настоящее время семь климатов получили название “блеск земли”. Самарканд считается центром науки и просвещения и колыбелью культуры и духовности. В основном мы можем рассматривать Великий Шелковый путь как фактор экономического развития Центральной Азии. В 2019 году по инициативе нашего президента Шавката Мирзиёева был запущен большой амбициозный проект, направленный на улучшение отношений между странами. В короткие сроки было начато строительство международного туристического центра “Великий Шелковый путь” на 212 гектарах вдоль Гребного канала в Самаркандском районе. Этот комплекс, возведенный сегодня в современном виде, без преувеличения стал достойным подарком к 31-й годовщине независимости нашей Родины. Тот факт, что комплекс получил название “Великий Шелковый путь”, имеет глубокий смысл. На протяжении веков этот огромный торговый путь, начинавшийся в древнем китайском городе Сиань, проходивший по территории многих стран мира и доходивший до Древнего Рима, был средством экономического, культурно-просветительского общения между народами мира. А Бессмертный Самарканд был одним из главных пунктов Великого Шелкового пути. Величественный архитектурный комплекс демонстрирует историческое отражение древнего города.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.

2. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
3. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
4. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
5. Норқўзиёв А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
6. Narkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
7. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>
8. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
9. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
10. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIY TAJRIBASINI QO,,LLASH (O,,ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).
11. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.
12. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
13. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>

14. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
15. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
16. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
17. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
18. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
19. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
20. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
21. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
22. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
23. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //"O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
24. O'G'LI K. D. R. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2022.
25. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
26. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
27. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
28. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
29. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bs0>